

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON

DOI: 10.5281/zenodo.18070808

Grazielle Souza Ferreira da Silva¹

¹Mestrado em Engenharia Biomédica- Universidade de Mogi das Cruzes
graziellesfsilva@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5457026279693087>

Silvia Regina Matos da Silva Boschi²

²Doutorado em Engenharia Biomédica – Universidade de Mogi das Cruzes
Boschi@umc.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2950980864934164>

AT25: Inteligência Artificial, Robótica e Automação

Introdução: A Doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que afeta os neurotransmissores dopaminérgicos causando déficits motores no indivíduo, diante dos desafios, a inteligência artificial tem se destacado como uma ferramenta promissora para melhorar o tratamento da Doença de Parkinson. **Objetivo:** Analisar a utilização da inteligência artificial do tipo machine learning aplicada no processo de reabilitação na doença de Parkinson. **Metodologia:** O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura de estudos publicados entre os anos de 2015 e 2025 por meio das bases de dados Cochrane Library, LILACS, PEDro, PubMed e Web of Science, utilizando os descritores: “Doença de Parkinson”, “tecnologia”, “inteligência artificial” e “machine learning”. **Resultados:** A busca resultou em 4 estudos que tiveram seus resultados analisados com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Foram identificados avanços significativos no uso de algoritmos de aprendizado de máquina (Machine Learning) com enfoque no processo de reabilitação e monitoramento da doença de Parkinson, o método redes neurais do tipo Random Forest foi a principal utilizada devido a sua precisão e eficiência, já as principais deficiências motoras analisadas nos estudos são relacionadas a marcha e suas variações em relação a atividades diárias com enfoque no comprimento do passo e da passada, à velocidade e cadência da marcha, esta análise precisa permite o monitoramento de sintomas e a personalização de tratamentos. É destacado o treinamento da rede neural em indivíduos saudáveis realizado as mesmas atividades para melhor precisão da análise em condições patológicas como na doença de Parkinson. **Conclusão:** Os estudos demonstraram uma grande variabilidade da utilização da inteligência artificial no processo de reabilitação na doença de Parkinson, proporcionando feedbacks em tempo real,

assim como monitoramento de parâmetros temporo-espaciais da marcha e em tarefas que envolvem a posição ortostática. Porém, ainda se faz necessário uma padronização da utilização de ferramentas de avaliação das populações para obtenção de evidências com qualidades metodológicas superiores.

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Inteligência Artificial; Machine Learning; Reabilitação.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.